

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmedova Dildora Quدراتillayevna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 26- son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263800>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kitob, kitobxonlik, psixologik xususiyat, maktabgacha ta'lim, idrok, fikrlash, tasavvur, pedagogik xususiyat, pedagogik yosh, voqea, hodisa.

Аннотация. В статье представлены сведения о педагогических и психологических особенностях формирования культуры чтения книга у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: книга, чтение книги, психологическая особенность, дошкольное образование, восприятие, мышление, воображение, педагогическая особенность, педагогический возраст, событие, мероприятие.

Abstract. The article presents information about the pedagogical and psychological features of the formation of a culture of reading books in preschool children.

Keywords: book, reading a book, psychological feature, preschool education, perception, thinking, imagination, pedagogical feature, pedagogical age, event, activity.

Kitobxon bolaga maqsadga muvofiq pedagogik yosh va o'ziga xos psixologik xususiyatlarini xisobga olishga tayanadi. Bir xil yoshdagi bolalar o'qishida o'ziga xos farqlanishlar mavjud. Biroq bolalikning har bir davrida o'qishning o'ziga xos xususiyatlari, o'qish sifatining o'z yoshiga muvofiq munosabati namoyon bo'ladi. Psixologik tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, bolaga kitob o'qib berilganida unda: so'z boyligi oshadi; kitobga mehri paydo bo'ladi; muomulasi chiroyli bo'ladi. Kitobda qanchalik mukammal so'zlar mavjud bo'lsa, kelajakda bolaga bu so'zlarni o'rganishi yanada oson bo'lar ekan. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa 5 daqiqa davomida bo'lsa ham kitob o'qib berish, uning ham aqliy rivojlanishi uchun juda foydali ekan. Yana bir tadqiqotning ko'rsatishicha, 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga ko'p kitob o'qilsa, ularning chap miya yarimshari rivojlanar ekan. Bu degani, bolada suhbat qilish, tasavvur, tilga moyillik kabi xislatlar yuksaladi. Kitobni o'qilishini ko'p eshitgan bola buyum va so'zlar orasida bog'liqlikni ko'p ko'ra boshlaydi. Bu esa bolaning miyasini ilmiy, akademik yo'nalishda rivojlanishiga turtki bo'ladi. Undan tashqari uyquga ketishdan oldin kitob o'qilsa, bola oson uyquga ketadi va tinch uxlaydi, ota-ona va bola orasidagi ruhiy munosabat yanada mustahkamlanadi. Bolaga qanday kitob tanlash lozim? Eng yaxshi kitob, bu klassik ertak va hikoyalardir. Lekin undan yaxshi tanlov, bola o'zi qiziqqan kitobini o'qib berish. Bola bilan kitob do'konlariga tez-tez borib turish kerak. U yerda bola o'zi qiziqib tanlagan kitobini olib berib, unga o'qib berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kitob – tafakkur qanoti. Bu qanot mustahkam bo'lsa, yuksak kengliklar sari intilishdan tolmaydi. Kitobga bo'lgan qiziqish kitobsevarlarni kutubxona tomon chorlaydi. Bolalarda kitobga muhabbat uyg'otish, ularning kitobxonligini oshirishda kutubxonaning roli ham katta.

Kutubxona – ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i. O'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitishga, kitobga bo'lgan mehr-muhabbatning oshishiga xizmat qiladi. Har bir inson kutubxonalar ma'naviyat xazinasidan, bu cheksiz imkoniyatidan iloji boricha ko'proq

foydalanishi, o‘zining, o‘zgalarning hayotini boyitishi mumkin. Millatning ma’naviy-ruhiy dunyosini kitobga munosabati, kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo‘shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Kitob-ruhiyatimiz ozuqasi, u bilan do‘stlashish nafaqat bizni ma’nan yuksaltiradi, balki jahonni tanitadi, ezgulikka etaklaydi.

Bolalik — beg‘uborlik faslining oltin zinalaridan katta hayotga qadam qo‘yayotgan farzandlarimiz qo‘liga imkon qadar kitob tutqazaylik. Zero, ma’rifatli, ma’naviy boy va bilimli insonlarga yurti obod qiladi. Ilm-fan va u orqali erishiladigan farovonlik bilan dunyoga tanilish esa bebahodir.

Barkamol avlodni voyaga etkazishda kitobning tarbiyaviy ahamiyati beqiyos. Binobarin, aynan mutoala insonga bilim va axborot beradi, uning ma’naviy olamini boyitadi. Yaxshi kitob eng murakkab savollarga javob topishda beminnat dastyordir. Kitob haqida har qancha gapirish, uning sifatlarini soatlab maqtash mumkin. Sababi, eng yaqin do‘st, eng zarur hamroh bo‘lgan kitob, insoniyat kashf etgan ixtirolarning eng buyugi va eng qadrlisi, zamonlar o‘tsada, o‘z o‘rnini hech nimaga bo‘shatib bermagan mo‘jizadir.

Donolar kitob, kitobxonlik haqida fikr bildirar ekan, adabiyotlar bilan oshno qalbga hech qachon yomonlik in qurmasligini ta’kidlashadi. Ayniqsa, bolaligidanoq kitobga mehr qo‘ygan insonlarning jamiyatda o‘z o‘rni, odamlar orasida obro‘-etibori alohida bo‘ladi.

Buyuk adabiyot namoyondalari kitobga tafakkurning tolmas qanoti deb ta’rif berganlarida, u inson ma’naviy olamini boyitishni nazarda tutganlar. Kitob Vatanga muhabbat yurtga sadoqat odamlarga mehr oqibat tuy‘ularini kamol toptirishning eng yaxshi vositasida sifatida qadrlanadi.

Bog‘cha yoshidagi bolalarni kitobxonligi asosan ota –onalar va tarbiyachilar tamonidan amalga oshiriladi. Hali o‘qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar dunyosi sirlaridan butunlay behabar bo‘ladilar. Shunga qaramay, kichkintoylar o‘zlarini qurshab olgan olamni tezroq bilib olishga, uni o‘rganishga intiladilar. Bunda ota-onalar maktabgacha ta’lim tashkilotlarida esa tarbiyachilar bolalarga yaqindan yordam berishlari va ularga badiiy asarlardan parchalar o‘qib berishlari lozim. Bu davr bolalariga o‘qib beriladigan har qanday asarning hajmi qisqa, mazmuni soda bo‘lishi talab etiladi. Shuningdek, bunday kitoblarning rasmlari rang-barang, harflari esa yirik bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar tinglaydigan asarlarning katta ko‘pchiligini alla-qo‘shiq, ertak topishmoq, maqol, tez aytish kabi xalq og‘zaki ijodi asarlari tashkil etadi. Bundan tashqari, yozuvchilar yaratgan yuqoridagi talablarga to‘la to‘kis javob beradigan asarlar ham maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga qo‘l keladi. Ammo shu narsani ham ta’kidlab o‘tish kerakki, bolalar uchun ijod qiladigan qalam sohibi hayotdagi muhim xarakterli voqea va hodisalarni badiiy obrazlar orqali bolalar nuqtiga mos tilde, ularning yoshi, ruhiyati va saviyasiga muvofiq ravishda tasvirlashi lozim.

Bolalar shoiri Anvar Obidjon o‘zining “Suhbat” degan she’rida bolalar yaxshi ko‘radigan g‘ozlar to‘g‘risida so‘z yuritadi. Ma’lumki, bolalar jonivorlar, xususan, qushlarga ilk yoshlardan boshlab qiziqadilar.

Umuman bolalarning yosh xususiyatlarini psixologiya fani o‘rganadi. Kutubxonashunoslik esa uning xulosalarga tayanib, bolalarning kitob o‘qishicha, ularning yosh xususiyatlarini qanday kitoblarni o‘qish o‘rganishga ta’sir etadi.

Katta maktabgacha yoshdagi guruhda endigina narsalarni idrok etish, fikrlash tasavvur etish shakllanib boradi. Ular kitoblardagi qahramonlarning qiziqarli qiliqlari, kulgili voqea va hodisalarni tasodiflarni ko‘proq eslab qoladilar.

Agar tarbiyachi kitobni ovozli o‘qib ularning diqqatini o‘qilgan narsaga tortib tushuntirib bersa, bolalar uni eslab qoladilar. Bu yoshdagi bolalar o‘yin orqali voqea va hodisalarni, kishilarning xarakteri va munosabatlarini bilib oladilar ko‘rgan, eshitgan, o‘qigan narsalardagi holatlarni, kishilarni, hayvonlarni “yaxshi” va “yomon” ga ajratadilar va ularga o‘z munosabatlarini bildiradilar.

Bu yoshdagi bolalarni o‘zlarini o‘rab turgan muhit, tabiat va undagi hayvonlar, o‘simliklar qiziqtiradi. Hali ular ilmiy bilim beruvchi kitoblar tabiat haqida tug‘ilgan savollarga javob berishini bilmaydilar. Shuning uchun ham ular o‘z qiziqishlarini qondirish uchun kattalarni xilma-hil savollarga ko‘mib tashlaydilar Endi ular voqea hodisalarga boshqacha ko‘z bilan qaraydilar, voqeilikni bilishga intiladilar va xotirada saqlab qoladilar.

“Nima uchun qarochig‘i bo‘ladi”, “Nima uchun qushlar uchadi-yu odamlar uchmaydi”, “Nima uchun qor yog‘adi” va h.k. savollar bilan kattalarga murojat qiladilar. Chunki bu davrda ularning rivojlanishi alohida bir bosqichni tashkil etib, aqliy va jismoniy o‘shishida, o‘qitish va tarbiyalashda o‘ziga xos yosh xususiyatlarga amal qilishni talab etadi,

Kitobxonlar uchun kankret narsani obrazli fikrlash harakterlidir, o‘qish davomida shu obrazli fikrlash orqali ularning tushunchalari o‘shib boradi. Bu yoshda bolani kitobning yozilishi masalaning qo‘yilishi emas, kitobdagi obraz, voqea va hodisa qiziqtiradi.

Tarbiyachi kitobxonlarning qiziqishlarini shakllantirish va rivojlantirish ular o‘qishga rahbarlik qilishi, haqiqiy kitobxonlar bilan til topishib ishlashi lozim. Biz bu erda alohida kitobxonlarga ta‘rif berdik xolos.

Bolalar o‘qishni sifatli ravishda tashkil etish va ularni davr talabiga javob bera oladigan kishilar qilib tarbiyalash uchun, avvalo ularni har tamonlama o‘rganish lozim. Jamiyat taraqqiyotining nihoyatda ilgarilab ketishi, fan va texnika maorif va madaniyatning rivojlanish kishilar ma‘naviy dunyosining yuksalishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida tehnik vositalardan-kino, televideniya, matbuot keng doirada bilim olishlari uchun imkoniyat yaratmoqda.

Kitobxonlarni o‘rganish, ularning qiziqish va o‘ziga xos xususiyatlarini bilish tarbiyachining raxbarlik qilish sifatini oshiradi. Bolalarni kitobxonlikga o‘rganish har xil usullarda olib borilsa ham quyidagi prinsiplarga asoslanadi.

Asosiy prinsiplardan biri-yosh kitobxonni o‘rganishni uning shaxsini o‘rganish bilan bog‘liq xolda olib borish. Avvalo tarbiyachi suhbat kuzatish va boshqalar birgalikda kitobxon haqida to‘liq ma‘lumot bera oladigan bo‘lishi lozim. Shunday qilib biz yosh kitobxonning qiziqishi va talablarini o‘rganish bilan birga uning o‘zini ham o‘rganamiz. Zero, kitobxonning qiziqishi, talabi uni o‘rab turgan muhit (oila, maktabgacha ta‘lim muassasasi, o‘rtoqlari) bilan munosabati qo‘shib o‘rganishga, u haqda to‘liq ma‘lumot beradi.

Ikkinchi prinsip, pedagogik va psixologik xususiyatlardan kelib chiqadigan fikrlar va xulosalar asosida yosh kitobxonni o‘rganish bilan birga uning qiziqishlarini tog‘ri yo‘lga solib, yanada rivojlantirishdan iboratdir.

Uchinchi prinsip shunga asoslanadiki, bolalar kitobini ilmiy va estetik jihatdan o‘rganish bilan uzviy alohida olib boriladi. Tarbiyachi bolalarga atalgan badiiy, ilmiy, ommobop kitoblarni yaxshi bilish, uni pedagogik tomondan tahlil qila olish kerak.

Tarbiyachi bu kitoblarni o‘zining mulohazasi va xulosalari bilangina baholab qolmasdan, kitobxonning yosh xususiyati, saviyasi hamda nuqtai nazarini ham hisobga olishi lozim. Yosh kitobxonni o‘rganar ekanmiz yuqorida ko‘rsatilgan prinsiplarni birbiri bilan o‘zaro bog‘langan holda olib borish lozim. Shu prinsiplarni qo‘llashda, yuqorida ta’kidlanganidek, kitobxonning yosh xususiyatlari hisobga olish lozim.

Kitobning bolaga ta’sirini, u qaysi qahramon va hodisalarni eslab qolishni, kitobning mazmuni va yozilishiga bo‘lgan munosabatini, kitobdagi ilmiy bilim beruvchi materiallarni qanchalik o‘zlashtirib olganini o‘rganish mumkin.

Bu yerda tarbiyachi o‘z oldiga yana ham aniq masalani qo‘yish, ya’ni bolalarning biron bir yozuvchining asariga bo‘lgan munosabatlarini janrdagi yoki mavzudagi (ertak, fantastika, urushlar) kitoblarni o‘qilishi va undagi materiallarning qabul qilishini aniqlash mumkin. Bu tarbiyachi uchun qimmatli ma’lumotlar beradi.

Jumladan tarbiyachi bolalarning kitobga beradigan o‘ziga xos baholarini munosabatlarini aniqlab olish bilan ularga eng qo‘l keladigan usul vositasida kitob tavsiya etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Kuzatish usuli yordamida esa kutubxonachi yoki tarbiyachi kitobxonni kitob tanlayotganda, ommaviy ishlarda qatnashayotganda, kitob o‘qiyotganida “o‘quv xonasida” bevosita ishlanadi. Suhbat usuli orqali u kitobxon fikrini, bilishini, qobiliyatini, qiziqishini, so‘zlab berish mahoratini bilib oladi.

Bu usulning tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Birgalikda ko‘ndalang qilish usuli orqali biror dolzarb munosabati kuzatiladi. Bu ayniqsa kitob xaqida munozara bois o‘tkazilganda yorqin nomayon bo‘ladi.

Tarbiyachi o‘zlarining kundalik faoliyatlarida shunday usullardan foydalanadilarki, u bir vaqtda ham kitobxonni o‘rganadi, ham uning o‘qishga rahbarlik qiladi.

Tarbiyachi kitobxonlarni kitob tanlash, undagi rasmlarni ko‘rish yoki bolalarni kitobni bir-biriga tavsiya etayotgan paytda ular aytgan so‘zlarni bildirmasdan yozib oladi, bu ancha tabiiy chiqadi. Kitobxonlarning o‘qishini o‘rganishda va ular bilan yakka tartibda ishlashda eng samarali usullardan biri suhbatdir, bu kitobxonni va tarbiyachi o‘rtasidagi quruq savol va javob bo‘lmay, balki tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasida kitoblar haqida qiziqarli, maroqli fikr almashuv vositasidir. Odatda tarbiyachi quyidagi uch xildan foydalaniladi;

1. Bolaning kitobga qiziqishini tanishuv suhbat.
2. Tarbiyaviy suhbat.
3. O‘qilgan kitoblar haqida suhbat.

Katta guruh yoshdagi kitobxonlar bilan ishlaganda tarbiyachi yoki kutubxonachi bog‘cha hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan asarlarga ko‘proq e’tibor beradi. Ma’lumki bog‘chada turli xil hislatlarga ega bo‘lgan, ya’ni bebosh, beg’am, tanbeh, to‘polonchi, intizomsiz bolalar ham o‘qiydi.

Bu bolalarning xulqi tufayli qanchadan-qancha oynalar, kitoblar, kiyimlar iflos bo‘ladi. Tarbiyachi katta guruhdagi bolalarga ya’ni bilimlarni bilish va o‘zlashtirish lozim bolgan to‘g‘riso‘zlik, adolatlilik, halollik, sahiylik kabi hislatlarni kitobdan qiziqarli hikoya, ertaklarda ularning qalbiga singdirib berish lozim. Ushbu yo‘nalishning harakteri hususiyati shundaki, juda ko‘p bolalar yuqoridagi aytilgan hislatlarning aksi o‘zlarida ham mavjud ekanligini lekin ularga tushuntirib berish darkor.

Yosh kitobxonlar ko‘pincha begona kishi oldida uyalib gapirishga iymnadilar, shuning uchun ham bu yoshda ota-onalar tarbiyachilar ishtirok etsalar bolalar haqida bilimlarga ega bo‘lib oladilar. Bola bilan suhbat boshlanganda uni qiynayotgan har xil savollar berilsa, bola hadiksiraydi, shuning uchun ham savollar qisqa lo‘nda va qiziqarli bo‘lishi bilan bolaning o‘zini

ko‘pro q gapirishga imkoniyat yaratadigan bo‘lish kerak. Buni nazarda tutib kutubxonaga kitobxon bilan suhbatini, kitobda nimalar bayon qilingan ekan?’’ degan umumiy savoldan emas, balki kitobdan uning uchun eng qiziqarli narsa nimaligini so‘rashdan boshlaydi va asta-sekin undan kitobni qanchalik tushunganini bilib oladi. Zarur bo‘lgan taqdirda unga muallif fikrini anglashga, qaxramon xarakterini tushunishga yordam beradi, muhimi epizodni kitobxon bilan birgalikda o‘qiydi, berilgan rasmlarni ko‘rib chiqadi kitobxoniga asar g‘oyasini tushuntirishga yordam beruvchi suhbatini davom ettiradi.

Tarbiyachi kitob tavsiya etar ekan, kitobxonlarga mustaqil ravishda kitob taxlash malakasini ham singdirib beradi. Shuning uchun bog‘cha javonidagi kitoblarning katalog va kartotenalari rasman bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Kitobxonning yosh xususiyatida katta farq bo‘lgani ularning tushunishi va unga munosabatida ham katta farq qiladi.

Bundan tashqari har bir kitobxonning o‘ziga xos tomoni, xarakteri, qiziqish mavjud bo‘lib, tarbiyachi suhbat davomida bularni tezda ilg‘ab olish lozim. Shuning uchun tarbiyachi imkoniyatini hisobga olib ular bilan yakka holda ishlashni va ularga yordam berish lozim. Bolaning ko‘z oldida tarbiyachi kitoblarni yaxshi biladigan, uning qiziq joylarini gapirib bera oladigan maslahatchi bo‘lib gavdalanish lozim. Tarbiyachining tarbiyaviy roli birinchi marta kitobga qiziqqan bola bilan suhbatiga bog‘liq.

Tarbiyachi bolalar bilan suhbatlashib kitob bilan ishlash qonun qoidalarini ham aytib o‘tish lozim. Chunki bola olgan kitobiga javob berish, lozimligi uqtiriladi.

Bolaga ertak kitoblar tavsiya qilinayotganda unga shu kitobning boshidan ozgina o‘qib berib, kitob qahramonini xarakterlab beradi. Ertaklarda ko‘rsatilgan rasmlar ham muhim rol o‘ynaydi. Bunda rasmlarning hammasini birdan ko‘rsatish maqsadga muvofiq emas. Rasmlarni bolaning hayajonini kuzatgan holda asta-sekin ko‘rsatish kerak. 1-2 ta asosiy rasmlarni ko‘rgan bola kitob bilan birga shu kitobdagi epizodlarga, qahramonlarga, voqealarga, qahramonlarning harakteriga qiziqib qoladi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ba‘diy asarlarni qabul qilishlarida va tushunishlarida ularga quyidagi holatlar xos boladi:

- Qahramonlarga qayg‘urish va ularga hamdard bo‘lish, shu tufayli bevosita tashqi ifodalangan emotsionallikning pasayishi;

- Voqealar zanjirini tiklash va asar ichida xamda asarlar o‘rtasida turli hil mazmunli aloqalar o‘rnatish qobiliyati;

- Qahramonlarning tashqi harakatlarini ko‘rish va qahramonlar hulq-atvoridagi ochiq mativlarni tushinish, ularning yashirin niyatlari manosiga va xarakatlarining nooshkora motivlariga kirishga urinish;

- Hosil bo‘lgan voqea bolaning shaxsiy kundalik hayotidan hikoya emas, balki ko‘proq ertakka o‘xshash bo‘lishi uchun va adabiy vaziyatni talqin qilish va o‘zgartirishga urinish;

- Janr asosi(ertak, xikoya, she‘r) va maqbul mavzularning (hayvonlar, sehrgarlik ko‘rinishlari, bolalar va boshqa) paydo bo‘lishi;

- Tilning ayrim ifodali vositalarini payqash qobiliyatining paydo bo‘lishi;

- Ba‘diy asarlarning harakterli tuzilmasi va shakli xaqidagi ta’savurlarni o‘z ijodida ifodalash (kompozitsiyalarning uch qismliligi adabiy qahramonlarning asosiy xarakatlari va boshqa).

Besh-yetti yoshdagi bolalarning o‘ziga xos hususiyatlari-bolalarning ruhiy rivojlanishidagi ikkita bir-biriga qarama-qarshi tamoyillarning bir-biriga zid bo‘lgan uyg‘unligidan iborat. Bir tomondan- bolalar yuqori ijodiy salohiyati bilan ajralib turadilar.

Ikkinchi tomondan-besh-yetti yoshli bolalarning taqlikchanlikka, meyoriylikka intilishi hammaga yaxshi malum. Bola qoidalarini, harakat usullarini oz'lashtirishga intiladi va u bunga qodirdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sodiqova Sh.Maktabgacha pedagogika.T.:2013.113 6
2. Imamova Sh.M. Methodology of Development of Programming Skills in Mathematical Systems in Students Based on Computer Simulation Trainers// NATURALISTA CAMPANO Volume 28 Issue 1, 2024, -pp. 551-557.
3. Imamova Shafolat Mahmudovna. A SIMULATION TRAINER'S EDUCATIONAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF FORMING STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCE// INTERNATIONAL JOURNAL ON INTEGRATED EDUCATION Volume 6, Issue 9, Sep- 2023 P.75-77.
4. Imomova Shafolat Mahmudovna, Norova Fazilat Fayzulloyevna. Ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish// Miasto Przyszłości, Vol. 32 (2023), C.47-49.
5. Kadirova R.M. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dialogik nutqni o'stirishning omillari (O'quv qo'llanma). –T.: TDPU, 2002.